

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ МИЛЛИЙ ГВАРДИЯСИ ТИЗИМИДА ҚЎРИҚЛАШ ФАОЛИЯТИНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ

Н.Н.Шамиетов

Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги университети

Магистратура тингловчиси

Аннотация: Мақола қўриқлаш фаолиятининг ҳуқуқий асослари, Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси таркибидаги фаолиятининг мақсади, вазифалари ва ҳуқуқий жиҳатларини аниқлашга бағишланган.

Калит сўзлар: Миллий гвардия, қўриқлаш хизмати, қўриқлаш фаолияти.

Аннотация: Статья посвящена определению правовых основ охранной деятельности, цели, задач и правовых аспектов деятельности Национальной гвардии Республики Узбекистан..

Ключевые слова: Национальная гвардия, служба охраны, охранная деятельность.

Annotation: The article is focused on determining the legal basis of security activities, the purpose, goals, tasks and legal aspects of the activities of the National Guard of the Republic of Uzbekistan.

Key words: National Guard, security service, security activities.

Ҳар қандай давлатда жамоат тартиби ва хавфсизлигининг ҳолати кўп жиҳатдан фуқароларнинг жиноят ва ҳуқуқбузарликларга қарши қанчалик фаол бўлишига боғлиқ. Бунда фуқароларнинг давлат ҳокимияти ва бошқаруви органларига бўлган муносабати ва бунинг натижасида одамларнинг амалга оширилаётган ишларда фаол иштирок этиши, албатта, уларнинг истаги билан ўлчанади. Ҳозирги кунда ҳуқуқ-тартибот соҳасидаги муаммоларни ҳал қилиш самарадорлигини ошириш учун сўнгги

йилларда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг ҳуқуқий асосларини мустаҳкамлаш бўйича кўп ишлар амалга оширилди. Лекин бугунги кун ҳақиқати шуни кўрсатадики, давлат ҳуқуқни муҳофаза қилиш тизими фуқароларнинг ёрдамсиз тўғри тартибни ва жамоат хавфсизлигини тўлиқ таъминлай олмайдилар[1]. Бугунги кундаги фуқароларимизнинг бевосита хавфсизлиги ва ҳуқуқлари таъминланиши муҳофазаси билан бевосита шуғулланаётган ҳуқуқни муҳофаза қилувчи орган сифатида Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси қўриқлаш фаолиятини келтиришимиз мумкин.

Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси Қўриқлаш бош бошқармаси куч ва тузилмалари давлатимизнинг иқтисодий барқарорлигининг асоси сифатида мамлакатда тадбиркорлик муҳити яратилишини таъминлаш, шу жумладан мулкнинг барча турларини ишончли қўриқланишини таъминлаш вазифасини бажарадиган, шунингдек жамоат хавфсизлигини таъминловчи муассасалардан биридир.

Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси қўриқлаш фаолияти соҳасида Қўриқлаш бош бошқармасининг хизмат фаолияти кўрилаётган хавфсизлик чоралари ҳажми ва ишончлилиги бўйича фуқароларнинг мулкӣ ҳуқуқ ва манфаатларига, шунингдек, шахсий хавфсизлигига жиноий тажовузларнинг олдини олиш ва уларга чек қўйиш бўйича умуммиллий чора-тадбирлар тизимида етакчи ўринни егаллайди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 29 январдаги Қарорига асосан Қўриқлаш бош бошқармаси Миллий гвардия таркибига кирди. Ушбу бошқарманинг мақсади жамоат тартибини сақлаш ва ҳуқуқий нормаларга риоя қилиш, хусусий ва давлат кўчмас мулкни қўриқлашдан иборат. Тизимни қайта ташкил этиш асосан функционал вазифаларни кенгайтириш, лавозим мажбуриятларини ўзгартириш ва бўйсунтириш билан боғлиқ бўлди.

Қўриқлаш тизимидаги ўзгаришлар Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 20 февралдаги "Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси Қўриқлаш бош бошқармасининг фаолиятини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш чора-тадбирлари тўғрисида"ги ПҚ-4997-сон қарори[2] асосида ўтказилаётган ислохотлардан кейин содир бўлди. Қўриқлаш хизмати субъектлари сифатида

Кўриқлаш бош бошқармасининг ҳудудий бошқармалари ва шаҳар-туман кўриқлаш бўлинмалари ташкил этилиб, уларга мавжуд кўриқлаш хизматининг куч ва тузилмалари ўтказилди.

Миллий гвардия таркибида кўриқлаш бўлинмаларини ташкил этиш ва унинг фаолияти ташкил этилган пайтдан бошлаб ҳуқуқнинг турли соҳаларига тааллуқли кўплаб норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар билан тартибга солинган. Миллий гвардия кўриқлаш бўлинмалари томонидан юридик ва жисмоний шахсларнинг мулкани кўриқлаш бўйича фаолиятини тартибга солувчи асосий норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга қуйидагилар киради: Ўзбекистон Республикаси Конституцияси[3]; Ўзбекистон Республикасининг "Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси тўғрисида"ги 2020 йил 18 ноябрдаги ЎРҚ-647-сонли қонуни[4], "Кўриқлаш фаолияти тўғрисида"ги 2022 йил 15 июндаги ЎРҚ-778-сонли қонуни[5]. Бундан ташқари, ушбу қонунларни ишлаб чиқишда муҳим миқдордаги бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар амал қилади. Шунингдек, юқоридаги қонун ҳужжатлари асосида шартномалар асосида келиб тушган маблағлар ҳисобидан асосий вазифалари, функциялари, ташкилий асослари ва молиялаштириш манбалари белгилаб берилганлигини қайд этиш лозим.

Албатта, ҳар қандай давлат институти, айниқса ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари учун жамият ва давлатнинг асосий қонуни – Ўзбекистон Республикаси Конституциясида мустаҳкамланган норма ва тамойиллар фундаментал аҳамиятга эга. Бундай ҳолларда, Ўзбекистон Республикасида амалдаги конституциявий қонунчилик нормалари ижтимоий тартибга солишнинг расмий идеал инфратузилмасини ташкил қилади ва аслида давлат тизимининг онгли таърифи, давлатнинг мақсадли йўналишининг асоси, давлат ва жамоат соҳасидаги қарорлар мажмуи ҳисобланади. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 53-моддасига мувофиқ, бозор муносабатларини ривожлантиришга қаратилган Ўзбекистон иқтисодиётининг негизини хилма-хил шакллардаги мулк ташкил этади. Давлат истеъмолчиларнинг ҳуқуқи устунлигини ҳисобга олиб, иқтисодий фаолият, тадбиркорлик ва меҳнат қилиш эркинлигини, барча мулк шаклларининг тенг ҳуқуқлилигини ва ҳуқуқий

жиҳатдан баб-баравар муҳофаза этилишини кафолатлайди. Хусусий мулк бошқа мулк шакллари каби дахлсиз ва давлат ҳимоясидадир.

Ўзбек тили луғатига [6] кўра, "Қўриқлаш" тушунчасининг ўзи "қўриқ" сўзидан келиб чиққан бўлиб, "ҳимоя қилиш, мудофаа қилиш, сақлаш" деган маънони англатади. Демак, "қўриқлаш" сўзини "бировни, бирор нарсани тажовуздан сақлашга, ҳимоя қилишга қаратилган ҳаракатлар" деган маънода тушунишимиз мумкин. Шунинг таъкидлаш керакки, "қўриқлаш" ва "қўриқлаш фаолияти" давлатнинг кўплаб ҳуқуқни муҳофаза қилиш функцияларидан биридир.

Ўзбекистон Республикасининг 2022 йил 15 июндаги "Қўриқлаш фаолияти тўғрисида"ги қонуни қўриқлаш фаолиятини амалга оширишда катта аҳамият касб этди. Чунки айнан мазкур қонун билан, **идоравий жиҳатдан тегишли бўлмаган қоровуллик, идоравий жиҳатдан тегишли бўлмаган ҳарбийлаштирилган қўриқлаш, идоравий қоровуллик, идоравий ҳарбийлаштирилган қўриқлаш, қўриқлаш фаолиятини амалга оширувчи субъектлар ва бошқада қўриқлаш фаолияти билан боғлиқ тушунчалар кенг ёритилиб берилди. Қўриқлаш фаолияти соҳасини давлат томонидан тартибга солишда Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардиясига бир қатор ваколатлар берилди. Жумладан, Миллий гвардия:**

- қўриқлаш фаолияти соҳасидаги давлат сиёсатини амалга оширади;
- кўрсатиладиган қўриқлаш хизматлари учун тарифларни тасдиқлайди;
- давлат объектларини, ўта муҳим, тоифаланган объектларни ҳамда бошқа объектларни, жисмоний ва юридик шахсларнинг мол-мулкини, шунингдек хорижий давлатлар ҳамда халқаро ташкилотларнинг дипломатик, консуллик ва бошқа ваколатхоналарини қўриқлашни амалга оширади;

- қўриқлаш воситалари ва тизимларини қўллаш соҳасида ягона техник сиёсат юритилишини, улардан фойдаланиш устидан самарали назоратни, шунингдек қўриқлаш фаолиятига замонавий ахборот-коммуникация технологиялари кенг миқёсда жорий этилишини таъминлайди;

- идоравий жиҳатдан тегишли бўлмаган ҳарбийлаштирилган қўриқлаш ҳамда идоравий жиҳатдан тегишли бўлмаган қоровуллик бўлинмалари ишчилари ва

хизматчиларининг формали кийим-боши ва фарқловчи белгилари намуналарини тасдиқлайди;

-қўриқлаш хизматларини кўрсатиш бўйича шартномаларнинг намунавий шаклини тасдиқлайди;

-саф бўлинмалари, идоравий жиҳатдан тегишли бўлмаган ҳарбийлаштирилган қўриқлаш, идоравий жиҳатдан тегишли бўлмаган қоровуллик бўлинмалари томонидан қўриқлашнинг техник воситаларидан фойдаланган ҳолда қўриқлаш хизматларини, шунингдек қўриқлаш-техник хизматларни кўрсатади;

-Қўриқлаш бош бошқармасига қўриқлаш учун топширилган объектларни қўриқлашнинг муҳандислик ва техник воситалари билан жиҳозлаш талабларини, тартибини ҳамда шартларини белгилайди;

-Ўзбекистон Республикасининг ўта муҳим ва тоифаланган объектларида қўриқлаш-техник хизматлар кўрсатиш бўйича ишларни бажариш учун рухсатномалар беради;

-қўриқлаш-техник хизматлар кўрсатиш бўйича фаолиятни бошлаганлик ёки тугатганлик тўғрисида хабардор қилиш тартибига риоя этилишини назорат қилади;

-қўриқланадиган объектлар ҳудудида жамоат тартибини сақлайди, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олади ва уларга чек қўяди;

-ўзгалар мол-мулкини талон-торож қилиш билан боғлиқ бўлган жиноятларнинг олдини олиш бўйича профилактика тадбирларини амалга оширади;

-идоравий ҳарбийлаштирилган қўриқлаш ҳамда идоравий қоровуллик бўлинмаларининг ишчилари ва хизматчилари томонидан қўлланилишига рухсат этилган махсус воситаларни олиш, транспортда ташиш, сақлаш, ҳисобга олиш, таъмирлаш ва йўқ қилиш қоидаларини тасдиқлайди;

-идоравий ҳарбийлаштирилган қўриқлаш ҳамда идоравий қоровуллик бўлинмалари ишчиларининг ва хизматчиларининг хизмат-жанговар, ижтимоий-ҳуқуқий, ахлоқий-руҳий ҳамда жисмоний тайёргарлигини амалга ошириш тартибини белгилайди;

-идоравий ҳарбийлаштирилган кўриқлаш ҳамда идоравий қоровуллик бўлинмалари нарядлари томонидан хизматни ўташ тартиби тўғрисидаги тавсияларни ишлаб чиқади;

-идоравий ҳарбийлаштирилган кўриқлаш ҳамда идоравий қоровуллик бўлинмалари ишчиларининг ва хизматчиларининг бошланғич тайёргарлигини ҳамда уларнинг малакаси оширилишини шартнома асосида таъминлайди;

-идоравий ҳарбийлаштирилган кўриқлаш ҳамда идоравий қоровуллик бўлинмаларининг фаолияти ташкил этилишини назорат қилади, шунингдек давлат ва хўжалик бошқаруви органларининг ушбу бўлинмалар томонидан кўриқланадиган объектларида кўриқланиш, назорат-ўтказиш режими, кўриқлашнинг муҳандислик ва техник воситалари билан жиҳозланганлик ҳолатини текширади (икки йилда бир марта);

-идоравий ҳарбийлаштирилган кўриқлаш бўлинмалари шахсий таркибининг энг кўп сонини белгилайди;

-кўриқлаш фаолияти соҳасидаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини ишлаб чиқишда иштирок этади;

-кўриқлаш фаолияти соҳасида халқаро ҳамкорликни амалга оширади.

Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси Кўриқлаш бош бошқармаси томонидан кўриқланиши лозим бўлган объектларда, шунингдек жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари бўйича кўриқлаш фаолиятини шартнома асосида амалга оширади. Уларнинг асосий вазифалари кўйидагилардан иборат:

- жисмоний шахсларнинг ҳаётини ва соғлиғини тажовузлардан ҳимоя қилиш;
- жисмоний ва юридик шахсларнинг мол-мулкини ҳамда объектларини тажовузлардан ҳимоя қилиш;
- кўриқланадиган объектлар ҳудудида жамоат тартибини сақлаш, ҳуқуқбузарликларни профилактика қилиш ва уларга чек қўйиш;
- юридик шахсларнинг кўриқланадиган объектларида назорат-ўтказиш ва объектнинг ички режимларини таъминлаш.

Бундан ташқари, Миллий гвардияга юклатилган асосий вазифалари, Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлари қўшинларининг жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва ҳуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасида ҳуқуқни муҳофаза қилишга доир айрим вазифаларни бажаради.

Шуни алоҳида таъкидлаш керакки, Ўзбекистон Республикасида тўғридан-тўғри ёки билвосита қўриқлаш фаолиятини юритишда бир қатор чекловлар қонуний равишда ўрнатилган. Чунки, юқорида таъкидлаганимиздек, қўриқлаш фаолиятини шартнома асосида фақат Миллий гвардия Қўриқлаш бош бошқармаси амалга оширади. Идоравий қўриқлаш бўлинмалари “Қўриқлаш фаолияти тўғрисида”ги қонун ва намунавий низомга мувофиқ, фаолият доираси билан чекланади.

Миллий гвардия Қўриқлаш бош бошқармаси бўлинмалари жисмоний ва юридик шахсларга шартнома асосида хизмат кўрсатганлиги сабабли, уларнинг фаолияти ҳам Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг[7] бир қатор нормалари билан тартибга солинади. Уларнинг асосийларини ажратиб кўрсатадиган бўлсак, масалан: 1) шартнома тушунчаси ва шартлари (Фуқаролик кодексининг 26-боби); 2) шартнома тузиш, шартномани ўзгартириш бекор қилиш (Фуқаролик Кодексининг 27-28-боблари); 3) ҳақ эвазига хизмат кўрсатиш (Фуқаролик Кодексининг 38-боби);

Шундай қилиб, Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардиясининг қўриқлаш фаолияти соҳасидаги қонунчилигини таҳлил қилиш натижалари, шунингдек, хизматнинг вазифалари, функциялари, ваколатлари ва мажбуриятларини, шу жумладан, маъмурий ислоҳотлар шароитида амалга ошириш тажрибаси барқарор фаолият кўрсатиши ва ривожланиши мумкинлигини кўрсатади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Алимов Муҳиддин Илхомжон ўғли. (2022). Participation of Citizens in the Maintenance of Public Order Historical-Theoretical Significance. *Journal of Pedagogical Inventions and Practices*, 13, 67–70. Retrieved from <https://www.zienjournals.com/index.php/jpip/article/view/2588>

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси Қўриқлаш бош бошқармасининг фаолиятини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш чора-тадбирлари тўғрисида"ги Қарори, 20.02.2021й. ПҚ-4997-сон, *Қонунчилик маълумотлари миллий базаси*, 28.08.2021 й., 07/21/5235/0840-сон
3. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. -Т.: Ўзбекистон, 2021.
4. Ўзбекистон Республикасининг "Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси тўғрисида"ги қонуни, *Қонунчилик маълумотлари миллий базаси*, 2022 й., <https://lex.uz>
5. Ўзбекистон Республикасининг "Қўриқлаш фаолияти тўғрисида"ги қонуни, *Қонунчилик маълумотлари миллий базаси*, 2022 й., <https://lex.uz>
6. Мадвалиев А. "Ўзбек тилининг изоҳли луғати", (2006-2008) <https://ziyouz.uz/>
7. Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси. Расмий нашр. –Т: Адолат, 2021.